

**racismo ambiental e justiça climática:
vulnerabilidades e resistências em tragédias brasileiras**

**environmental racism and climate justice:
vulnerabilities and resistance in Brazilian tragedies**

Vinicius Barcellos

Graduando em Jornalismo

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Pelotas, RS

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-8175-9320>

Lucía Silveira Alda

Professora no Campus Rio Grande

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Rio Grande, RS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9844-3605>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17457833>

Resumo: O racismo ambiental no Brasil se manifesta de forma clara nas catástrofes climáticas recentes, como as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 e o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019. Essas tragédias evidenciam como populações historicamente marginalizadas —principalmente negras, indígenas, quilombolas e ribeirinhas— são desproporcionalmente afetadas por riscos ambientais, resultado de uma lógica estrutural de exclusão e segregação socioespacial. No Rio Grande do Sul, as enchentes revelaram a vulnerabilidade das periferias urbanas, onde vivem grande parte dessas populações, que sofrem perdas materiais e financeiras muito maiores do que as populações brancas. Em Brumadinho, o rompimento da barragem destruiu territórios indígenas e afetou diretamente suas tradições, cultura e modos de vida, agravando ainda mais as desigualdades sociais e ambientais. Esses eventos mostram que o racismo ambiental não é apenas uma questão ambiental, mas uma expressão do racismo institucional, onde as políticas públicas e a organização urbana reforçam a segregação, empurrando grupos marginalizados para áreas de risco. A falta de representatividade dessas populações em cargos de poder e na mídia dificulta a construção de políticas inclusivas e a visibilidade de suas demandas. Segundo Milton Santos, a estrutura das cidades brasileiras é marcada por uma divisão econômica e social que naturaliza a desigualdade, tornando essas populações as maiores vítimas da injustiça ambiental. Assim, o racismo ambiental é uma expressão profunda da exclusão histórica que atravessa o país.

Palavras-chave: (1) Racismo ambiental; (2) Desastres climáticos; (4) Justiça social; (5) Desigualdades socioambientais.

Abstract: Environmental racism in Brazil is clearly manifested in recent climate catastrophes, such as the floods in Rio Grande do Sul in 2024 and the collapse of the dam in *Brumadinho*, *Minas Gerais*, in 2019. These tragedies highlight how historically marginalized populations —mainly black, indigenous, quilombola, and riverside communities— are disproportionately affected by environmental risks, the result of a structural logic of exclusion and socio-spatial segregation. In Rio Grande do Sul, the floods revealed the vulnerability of urban peripheries, where a large part of these populations live, which suffer much greater material and financial losses than white populations. In *Brumadinho*, the dam collapse destroyed indigenous territories and directly affected their traditions, culture and ways of life, further exacerbating social and environmental inequalities. These events show that environmental racism is not just an environmental issue, but an expression of institutional racism, where public policies and urban organization reinforce segregation, pushing marginalized groups into risk areas. The lack of representation of these populations in positions of power and in the media makes it difficult to build inclusive policies and make their demands visible. According to Milton Santos, the structure of Brazilian cities is marked by an economic and social division that naturalizes inequality, making these populations the greatest victims of environmental injustice. Thus, environmental racism is a profound expression of the historical exclusion that permeates the country.

Keywords: (1) Environmental racism; (2) Climate disasters; (4) Social justice; (5) Socio-environmental inequalities.

Introdução

O racismo ambiental e a justiça climática são conceitos fundamentais para compreender os impactos desiguais das mudanças climáticas e dos desastres socioambientais no Brasil. Quando tragédias como enchentes ou rompimentos de barragens ocorrem, seus efeitos não se distribuem de maneira uniforme: são, em grande parte, as populações negras, indígenas, quilombolas e periféricas que sofrem de forma mais intensa. Esse fenômeno revela que a questão ambiental é também social, pois reflete uma lógica de exclusão histórica que marginaliza determinados grupos em situações de risco ambiental (PAES & SILVA 2012).

Este texto busca analisar como o racismo ambiental se manifesta em dois desastres brasileiros recentes: o rompimento da barragem em Brumadinho, em 2019, e as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024. Ao relacionar essas duas tragédias, pretende-se evidenciar como a emergência climática e a lógica de exploração econômica colocam determinados grupos sociais em maior situação de vulnerabilidade, apontando para a necessidade de políticas de prevenção e mitigação que levem em conta justiça social e territorialidade.

O conceito de racismo ambiental surgiu no final da década de 1970, entre 1978 e 1982, nos Estados Unidos, impulsionado pelo movimento negro que protestava contra a instalação de uma indústria que despejaria resíduos tóxicos no Condado de Warren, na Carolina do Norte (RODRIGUES 2024). Desde então, o termo tem sido utilizado para descrever situações em que comunidades marginalizadas são desproporcionalmente expostas a riscos ambientais, resultado de uma lógica estrutural de desigualdade.

Enchentes no Rio Grande do Sul (2024): impactos desiguais da crise climática

As enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul marcaram profundamente a história do estado, evidenciando vulnerabilidades estruturais. Mais da metade da população preta nos municípios afetados relataram algum tipo de perda com as enchentes (52%). Entre os pardos, 40% responderam que tiveram algum tipo de prejuízo. Já entre a população branca dessas mesmas cidades, a proporção foi de 26% (NETO 2024).

Esses números mostram que, apesar das enchentes atingirem o estado como um todo, a distribuição dos danos não foi aleatória. Foram justamente as populações negras, indígenas, quilombolas e periféricas as que mais sofreram perdas materiais, de renda e de infraestrutura. Isso levanta questões sobre onde essas populações estão localizadas e como o poder público se organiza (ou se omite) para protegê-las.

Durante a catástrofe, é preciso se perguntar: onde estão as pessoas negras nos cargos de poder, para pensar em políticas públicas voltadas à

própria população? Onde estão os povos indígenas nos espaços educacionais mais altos, podendo dialogar sobre consciência ambiental? Onde estão as pessoas quilombolas nas grandes mídias, com espaço para narrar suas próprias histórias? Essas perguntas revelam um déficit de representatividade que influencia diretamente a construção das políticas de resposta e reconstrução pós-desastres.

Brumadinho (2019): crime, racismo ambiental e resistências indígenas

Vinte e cinco de janeiro de 2019 ficou marcado como a data do maior crime ambiental da história do Brasil. O rompimento da barragem da empresa Vale, em Brumadinho/MG, destruiu comunidades inteiras ao longo do Rio Paraopeba, atingindo inclusive povos indígenas, como os *Pataxó* e *Pataxó Hã Hã Hãe*.

“Fomos nos separando, teve muita divisão. Depois do crime, a gente não tem mais essa liberdade de um ir na casa do outro, tomar café, de um conversar com o outro. [...] Eu estou resistindo por causa da reparação, porque a Vale quer levar a gente para sítio, para hotel, mas eu não quero ir para hotel, eu sou índio de território. E, mesmo que esse território esteja morto, ele ainda precisa da gente”, disse o cacique Sucupira, da aldeia Naô Xohã Paraopeba (MILAGRES & MANSUR 2024).

A ruptura da barragem poluiu as águas, afetou as culturas e tradições e impossibilitou o trabalho da pesca e da caça nos entornos da região. Desde 2019, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) recomenda a não utilização da água bruta do rio Paraopeba para qualquer fim, no trecho de Brumadinho até Pompéu, a aproximadamente 250km de distância (MILAGRES & MANSUR 2024). Além do trabalho e costumes, deve-se comentar sobre essas comunidades que perderam seus territórios, direito ao bem-estar e que seguem resistindo em busca de reparação.

Conexões entre as tragédias

— *E por que essas duas narrativas se interligam? Em quais pontos elas revelam semelhanças?*

De acordo com uma pesquisa realizada pelo grupo *PoEMAS*, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, na área atingida pelos primeiros quilômetros do caminho do rejeito, 63,8% da população era de não brancos. Esse índice é superior às médias da população municipal (52,5%) e estadual (54,6%).

Nas áreas indicadas como as que têm populações e residências mais atingidas, os percentuais são ainda maiores. Em Parque da Cachoeira, não brancos chegavam a 70,5%. Já a renda média na região, em 2010, ano de realização do último censo, era de R\$475,25; ou seja, 7% a menos que o salário mínimo do período (PINA 2020).

Figura 1 - Representação visual sobre localidade do Parque da Cachoeira/MG

Fonte: Google Maps (2025).

Em comparação com as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, podemos evidenciar um padrão: as catástrofes não escolhem os lugares, mas as cidades sim. Ambos os casos têm uma característica de molde urbano em comum: o racismo ambiental e a segregação socioespacial. Diante dos dados, é possível perceber que as populações negras, ribeirinhas e mais as margens da sociedade foram as mais afetadas durante os cenários de 2019 e 2024, não sendo apenas mais uma coincidência.

De acordo com o geógrafo Milton Santos, em sua obra *O Espaço Dividido: os dois circuitos da economia urbana* (1979), a organização das cidades brasileiras segue uma lógica profundamente desigual, marcada por um processo de segregação socioespacial. As populações marginalizadas, compostas majoritariamente por pessoas negras, periféricas, indígenas e migrantes, acabam sendo empurradas para as franjas urbanas ou para zonas de risco, como margens de rios e encostas, não por escolha, mas por imposição estrutural. Esse padrão revela uma lógica de exclusão que não é ocasional, mas sistemática, fruto de uma sociedade que naturaliza a desigualdade. Trata-se da geografia da injustiça se repetindo: onde há menos poder econômico e político, há menos proteção e mais vulnerabilidade. E quem mais sofre com isso são justamente essas populações, historicamente colocadas à margem, tanto no sentido literal quanto simbólico.

Considerações finais

As tragédias de Brumadinho e das enchentes do RS são mais do que eventos isolados: são sintomas de um modelo de desenvolvimento que prioriza o lucro em detrimento da vida. Para enfrentar o racismo ambiental, é preciso pensar em políticas públicas que descentralizem o planejamento urbano, fortaleçam a fiscalização ambiental e promovam reparação histórica.

A educação ambiental, o protagonismo das comunidades atingidas e a democratização do acesso aos espaços de decisão são caminhos para avançar rumo a uma justiça climática e ambiental. É urgente construir cidades menos excludentes, sistemas de alerta e prevenção mais eficientes e, sobretudo, garantir que os grupos mais vulneráveis sejam ouvidos — não apenas após o desastre, mas antes que ele aconteça.

Referências

PINA, Rute (2020). “Por que o crime de Brumadinho também é um caso de racismo ambiental”, *Brasil de Fato*, 01 fev. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/02/01/por-que-o-crime-de-brumadinho-tambem-e-um-caso-de-racismo-ambiental/>.

Acesso em: 29/04/25.

NETO, Francisco Lima (2024). “Sobe para 182 o número de mortes nas enchentes no Rio Grande do Sul”, *Folha de S.Paulo*, 24 jul. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2024/07/sobe-para-182-o-numero-de-mortes-nas-enchentes-no-rio-grande-do-sul.shtml>.

Acesso em: 29/04/25.

MILAGRES, Leonardo & MANSUR, Rafaela (2024). “Brumadinho: comunidade indígena às margens do rio atingido pela lama enfrenta mais um rompimento: o de rituais”, *G1*, 26 jan. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2024/01/26/brumadinho-comunidade-indigena-as-margens-do-rio-atingido-pela-lama-enfrenta-mais-um-rompimento-o-de-rituais.ghtml>.

Acesso em: 29/04/25.

PAES E SILVA, Lays Helena (2012). “Ambiente e justiça: sobre a utilidade do conceito de racismo ambiental no contexto brasileiro”, *e-cadernos CES*, [S.l.], n. 16: 134–163. Disponível em: <https://journals.openedition.org/eces/1123>.

Acesso em: 29/04/25.

RODRIGUES, Júlia Fernandes (2024). “Racismo ambiental: um olhar a partir das lutas ambientais e antirracistas”. *Revista Fórum de Estudos Contemporâneos em Educação*, v. 2, n. 5: 199–212. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/RFIR/article/view/6873/4534>. Acesso em: 29/04/25.

SANTOS, Milton (2008). *O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos*. 2. ed. São Paulo, Edusp.

Sobre os autores

Vinícius Barcellos é graduando em Jornalismo pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Técnico em Refrigeração e Climatização pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) Campus Rio Grande. Possui interesse e participa de grupos de pesquisa nas áreas de comunicação, gêneros, sexualidades, diversidade, educação, mídia, meio ambiente e direitos humanos. Além disso, é atuante do movimento estudantil desde o ensino médio, tendo participado como Coordenador de Comunicação do Centro Estudantil do IFRS Campus Rio Grande (2022-2023) e atualmente como Diretor de Comunicação e Marketing do Centro Acadêmico de Jornalismo da UFPel - CA Pagu (Gestão 2025-2027). Um verdadeiro apaixonado por escutar pessoas.

Lucía Silveira Alda é Doutora em Letras pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e professora no Campus Rio Grande do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). Além disso, é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero e Sexualidade (NEPGS) no mesmo Instituto, onde desenvolve atividades e ações de ensino, extensão, pesquisa e produção científica sobre as questões envolvidas em estudos de gênero em nível local e global sobre a importância do tema no Instituto e na comunidade. É líder do grupo de pesquisa “Perspectivas de Representatividade, Inclusão, Sexualidade, Gênero e Raça em Movimentos Acadêmicos (PRISMA)” (IFRS/CNPq), onde pesquisa sobre gênero e sexualidade.